

Кучеренко Н. П.
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

МОНЕТАРНА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ З ВИМОГАМИ ЄС

Україна, здобувши статус країни-кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, зобов'язана поступово узгоджувати свою монетарну та фінансову політику з європейськими нормами та критеріями. Таке узгодження відбувається на тлі безпрецедентних викликів: повномасштабна війна спричинила глибокий економічний спад, стрибок інфляції та різке зростання дефіциту бюджету. Тим не менш, набуття членства в ЄС вимагає забезпечення макроекономічної стабільності, відповідності Маастрихтським критеріям (щодо дефіциту бюджету, державного боргу, інфляції та стабільності валюти) та впровадження найкращих практик ЄС у монетарній і фінансовій сферах.

У процесі євроінтеграції визначальними є Маастрихтські критерії згідно з якими бюджетний дефіцит не має перевищувати 3% ВВП, державний борг — 60% ВВП (якщо не знижується стабільно); інфляція повинна бути низькою та близькою до середнього рівня країн ЄС, а валютний курс — стабільним. Важливою є і незалежність центрального банку — зокрема, заборона прямого фінансування бюджету (відповідно до ст. 123 Договору про функціонування ЄС) [4]. Гармонізація політик України з ЄС передбачає дотримання цих засад у бюджетній, борговій та монетарній сферах.

З початку повномасштабної війни НБУ зафіксував валютний курс, підвищив облікову ставку до 25 % та здійснив екстрене фінансування бюджету шляхом купівлі військових облігацій на суму близько 400 млрд грн, що призвело до інфляції понад 20 %. У 2023–2024 роках політика нормалізувалася, адже інфляція знижена до 5 %, облікова ставка поступово зменшена до 15 %, введено кероване плавання курсу. У червні 2025 року ставку знову підвищено до 15,5 % у відповідь на інфляційні ризики. Міжнародні резерви перевищили 40

млрд дол. США, що створює передумови для валютної лібералізації. НБУ заявив про повернення до інфляційного таргетування та скасування валютних обмежень [1].

У 2024 році доходи держбюджету становили 3,12 трлн грн (40,8 % ВВП), видатки – 4,49 трлн грн (58,6 % ВВП), дефіцит – 1,36 трлн грн або 17,7 % ВВП. Основна частина видатків спрямована на сектор безпеки та оборони. Покриття дефіциту забезпечувалося передусім зовнішньою допомогою, яка у 2023–2024 роках перевищила 42 млрд дол. США, з яких близько 11,6 млрд дол. – гранти [2]. Монетарне фінансування уряду припинено, що відповідає стандартам ЄС та умовам МВФ.

Станом на кінець 2024 року сукупний держборг сягнув 6,98 трлн грн при ВВП 7,66 трлн грн, тобто 91,2 % ВВП (порівняно з 48,9 % у 2021 році). Близько 73 % боргу номіновано в іноземній валюті [2]. Переважна частина зобов'язань – пільгові кредити з довгими термінами погашення, надані міжнародними організаціями. Попри це, зростаючий обсяг обслуговування боргу вимагає довгострокової стратегії фіскальної консолідації.

Таким чином, монетарна і фіскальна політика України у 2022–2024 роках функціонували в умовах глибокої кризи та значно відхилялися від Маастрихтських критеріїв. Водночас, завдяки гнучким рішенням НБУ, бюджетній стабілізації та зовнішній підтримці на суму понад 80 млрд дол. США, вдалося уникнути фінансової катастрофи, що створює передумови для поступової гармонізації з нормами ЄС у післявоєнний період.

Попри об'єктивне відхилення поточних макрофінансових показників України від критеріїв ЄС, важливо оцінювати її потенціал через призму адаптивності та історичного досвіду інших держав, які проходили шлях євроінтеграції після кризових потрясінь. Досвід країн Центрально-Східної Європи та Західних Балкан свідчить, що дотримання Маастрихтських вимог не є однозначною умовою «на старті», але вимагає політичної волі, гнучкої макроекономічної політики та поступових реформ.

Так, вступивши до ЄС у 2013 році, а до Єврозони — в 2023-му, Хорватія пройшла шлях глибокої фіскальної консолідації. Незважаючи на борг у межах 80 % ВВП у 2021 році, країна досягла стійкого зниження дефіциту нижче 3 % ВВП і утримувала стабільність національної валюти. Єврокомісія, визнавши позитивну динаміку, підтвердила формальну відповідність країни критеріям для переходу до євро, навіть на тлі інфляції 10–12 % у 2022 році [6]. Хорватський досвід свідчить, що ключовим чинником є не стільки рівень показників у певний момент часу, скільки довготривала тенденція до їх зближення з нормативами ЄС.

Подібну траєкторію демонструє і Сербія, яка перебуває у статусі країни-кандидата. Тут реалізується політика інфляційного таргетування та жорсткої фіскальної дисципліни. У 2022 році бюджетний дефіцит вже був знижений до 3,3 % ВВП, а державний борг стабілізувався на рівні 55–60 %. Центральний банк оперативно реагував на зростання інфляції, підвищуючи ключову ставку до 6 % у 2023 році [3]. Уряд Сербії спирається на середньострокові бюджетні правила, що дозволяє забезпечити прогнозованість фінансової політики, утримувати довіру інвесторів та поступово наближатися до маастрихтських параметрів.

Цікавий приклад демонструє Чорногорія, яка хоч і не є членом ЄС, але з 2002 року використовує євро як національну валюту, що позбавляє країну інструментів монетарної політики, тому вона змушена концентрувати зусилля на фіскальній стабільності. Після стрибка державного боргу до 107 % ВВП у 2020 році внаслідок пандемії та масштабних інфраструктурних інвестицій, Чорногорія провела жорстку економію, скоротила дефіцит і зменшила борг до 59–62 % у 2023 році. Інфляція, що сягала 17 %, знизилася до 4,3 %, а надходження до бюджету перевищили очікування, що дозволило тимчасово досягти профіциту [5]. Такі тенденції підкреслюють важливість гнучкого управління в умовах обмеженого інструментарію.

Загальний досвід країн Центрально-Східної Європи та Західних Балкан демонструє, що відповідність критеріям ЄС є досяжною через поєднання

жорсткої політики, структурних реформ та адаптивної взаємодії з інституціями Євросоюзу. При цьому Брюссель виявляє гнучкість у тлумаченні маастрихтських параметрів, враховуючи специфіку кожної країни — від тимчасового перевищення боргових меж до інфляційних сплесків, спричинених глобальними шоками.

З огляду на виявлені дисбаланси та досвід інших країн, трансформація макроекономічної політики України повинна спиратися на чіткий план фіскальної та монетарної адаптації до європейських норм. Ключовим першим кроком є поступова фіскальна консолідація. Одразу після завершення активної фази війни варто розробити середньострокову траєкторію зниження дефіциту бюджету до рівня близького до 3% ВВП, що вимагатиме як зростання податкових надходжень за рахунок відновлення економіки й розширення податкової бази, так і перегляду структури видатків. Зокрема, після перемоги частку оборонних витрат необхідно знижувати, водночас нарощуючи інвестиції в інфраструктуру та соціальні послуги. Доцільно законодавчо зафіксувати фіскальні правила, що обмежуватимуть дефіцит і борг, як це передбачено у країнах ЄС.

Наступним стратегічним вектором має стати забезпечення боргової стійкості. Україна вже працює над реструктуризацією частини своїх зобов'язань, і цей процес має завершитися зі збереженням репутації платоспроможного боржника. Нові запозичення мають здійснюватися переважно на пільгових умовах. Ключовим інструментом зниження боргового навантаження повинне стати економічне зростання. Саме зростання номінального ВВП — найефективніший механізм скорочення співвідношення боргу до ВВП у середньостроковій перспективі.

Щодо монетарної політики, НБУ поступово повертається до класичного режиму інфляційного таргетування, що означає необхідність відновлення гнучкого валютного курсоутворення та поступової лібералізації валютного ринку. Зміцнення резервів та помірні інфляція дозволяють у 2025–2026 роках перейти до повної відмови від фіксованого курсу. Критично важливо зберегти

незалежність НБУ та дотримуватися заборони на його пряме фінансування уряду. Центральний банк має чітко сигналізувати свої наміри ринку та координувати дії з ЄЦБ.

У сфері доходів і витрат необхідні комплексні структурні реформи. Реальна імплементація Національної стратегії доходів до 2030 року, реформування адміністрування податків та митниці, розширення податкової бази й обмеження пільг є ключовими умовами стійкого фіскального відновлення. Одночасно слід посилити ефективність видатків: впровадити середньострокове бюджетне планування та механізми оцінки ефективності (spending reviews), особливо в соціально важливих секторах — охороні здоров'я, освіті, соціальному захисті. Реформа пенсійної системи також потребує продовження з переходом до накопичувального рівня.

Кошти міжнародної допомоги повинні бути спрямовані не лише на підтримку поточних видатків, а й на інвестиції у відновлення. За зменшення потреб у воєнному фінансуванні, все більше зовнішніх ресурсів слід направляти на розвиток інфраструктури, підтримку бізнесу та модернізацію енергетики. Важливо забезпечити максимальну прозорість використання допомоги через цифрові платформи, аудит і залучення громадськості, що стане підґрунтям для довіри партнерів.

Гармонізація правової бази України з нормативно-правовою базою ЄС — ще один критичний напрям переговорного процесу. Мова йде про повну імплементацію європейських директив у фінансовому секторі, стандартах бухгалтерського обліку, державній допомозі, статистиці. Участь України в механізмах економічного управління ЄС, як-от Європейський семестр, навіть на правах спостерігача, дозволить пришвидшити інституційну конвергенцію.

Окрім цього, стійкість банківського сектору має бути збережена та посилена. Українські банки продемонстрували гнучкість і стабільність у воєнних умовах. Уряд і НБУ повинні надалі підтримувати капіталізацію, розширювати кредитування, зокрема через програми гарантій та партнерство з європейськими фінансовими інституціями.

Таким чином, успішна макроекономічна інтеграція України до ЄС вимагатиме не лише політичної волі, а й системного впровадження стратегічних змін у фіскальній, монетарній та інституційній площинах. Це довгий шлях, однак він є єдино можливим для побудови сталої, конкурентної економіки в європейському просторі.

Література:

1. Біла книга реформ 2025. Розділ 4. Монетарна політика і банківський сектор. VoxUkraine. URL : <https://voxukraine.org/bila-knyga-reform-2025-rozdil-4-monetarna-polityka-i-bankivskyj-sektor>
2. Державний бюджет України. Minfin. URL : <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/>
3. Commission staff working document. Economic Reform Programme of Serbia (2023–2025). Commission assessment. European Commission, 2023. URL : https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/8de2f821-f453-4fd5-9cad-f9aa90c6ef9d_en.
4. Convergence criteria. European Central Bank. URL : <https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html>.
5. Montenegro: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission. International Monetary Fund, 12 Feb. 2024. URL : <https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/11/cs02122024-Montenegro-Staff-Concluding-Statement-of-the-2024-Article-IV-Mission>.
6. STRÖHM B. C. Croatia: Within a whisker of adopting the euro. The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. URL : <https://wiiw.ac.at/croatia-within-a-whisker-of-adopting-the-euro-dlp-6376.pdf>